

АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КОРХОНА ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВАЗИФАЛАРИ

¹Хабибуллаев Иброхим Хабибуллаевич, ²Ахроров Фахриддин Ўринбой ўғли, ³Теляев
Исмат Қудратиллаевич

¹Тошкент гуманитар фанлари университети профессори, ²Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон миллий университетининг Жиззах филиали таянч докторанти, ³Халқаро
ижтимоий инновациялар университети ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222864>

Аннотация. Мақолада ишлаб чиқариш ташкилотлари ва корхоналарнинг фаолиятини ахборот- коммуникация технологиялари асосида ташкиллаштиришни лойиҳалашни такомиллаштиришнинг асосий вазифалари ёритилган.

Калим сўзлар: ахборот-коммуникация технологиялари, бошқарув тизими, режалаштириш, лойиҳалаштириш, автоматлаштириш, корхоналар, фаолият, самара.

Аннотация. В статье описаны основные задачи совершенствования проектирования организации производственных организаций и предприятий на основе информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, система управления, планирование, проектирование, автоматизация, предприятия, деятельность, эффективность.

Abstract. The article describes the main tasks of improving the design of the organization of production organizations and enterprises based on information and communication technologies

Keywords: information and communication technologies, management system, planning, design, automation, enterprises, activity, efficiency.

Кириш

Ҳозирги кунда мамлакатимиз саноат комплексининг фаолият юритилиши ва ривожланиши учун ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) асосида режалаштириш ва лойиҳалаштириш стратегиясини танлаган. Ўзбекистон Республикаси XXI аср иқтисодий тараққиётнинг стереотип муаммоларни енгиб чиқиш давомида, давлатда ахборот жамиятини шакллантириш, саноат ва иқтисодиётдаги технологик тузилмаларни ўзгартириш, маҳаллий корхоналар фаолиятининг таркибий ва механизмларини ўзгартириш ва Ўзбекистон саноатини жадал ривожлантиришнинг масаласини импорт ўрнини босувчи АКТ асосида автоматлаштиришга ўзгартириш вазифалари қўйилган [1].

Маҳаллий соҳадаги ушбу муаммолар сабабли режалаштириш ва лойиҳалаштириш жараёнларни ривожлантиришга, ишлаб чиқаришда ишлатиладиган ресурсларни кенг қўламда қамраб олиш, турли соҳадаги корхона фаолиятини ташкиллаштириш жараёнларни қайта кўриб чиқиш ва иқтисодий фаолиятни қамраб оладиган стратегик кўрсаткичлар ва имкониятларга эга бўлган ишбилармонлик алоқаларини ривожлантиришга эҳтиёж сезилмоқда. Саноат корхоналарининг режалаштириш ва лойиҳалаштириш тизимининг элементлари, режалаштириш ва лойиҳалаштириш

инфратузилмасини замонавий талаблар даражасида ривожланмаганлиги, инновация фаолиятини молиялаштиришнинг етарли даражада эмаслиги Ўзбекистонда саноатининг режалаштириш ва лойиҳалаштириш ривожланишига тўсқинлик қиладиган асосий сабаблардандир.

Юқоридагиларга асосан, корхона фаолиятини ташкиллаштиришнинг назарий жиҳатлари билан яъни инвестиция ва инновациялар, инновация жараёнларини режалаштириш ва лойиҳалаштириш фаолият бўйича илмий тадқиқот, лойиҳалаш ва муҳандислик корхоналарини АКТга режалаштириш ва лойиҳалаштириш салоҳиятини ривожлантириш, бошқарув воситаларини ўрганиш ва корхонанинг барча фаолиятини ташкиллаштириш жараёнлари ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолда истиқболли баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш учун самарали механизмни яратиш муҳим илмий вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси корхоналари ва корхоналарининг ахборотни бошқариш тизимини ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи илмий-техника тараққиётининг таъсири ва компьютер технологияларини фаол жорий этиш билан боғлиқлиги туфайли сифат жиҳатидан янги босқичга ўтиш билан тавсифланади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Биринчи марта корхона фаолиятини ташкиллаштиришнинг назарий жиҳатлари, режалаштириш ва лойиҳалаштиришда муддатли "Инновация" иқтисодий ўсиш ва тараққиётни таъминлаш омилларни аниқлаш учун фаолият ва бозор тизимлари, ривожлантириш жадал муаммоларини ўрганиш XX асрда Австрия иқтисодчиси Жозеф Шумпетер томонидан амалга оширилган. Шумпетер рақобат ва монополия кучлари инновацияларга асосланган ва иқтисодий ўсиш ва ривожланишини таъминлаш бўйича ўзаро бозор рақобат назариясини асослаб берган[3,4].

Хорижий ва маҳаллий илмий адабиётларда корхона фаолиятини ташкиллаштиришнинг назарий жиҳатлари яъни инновациялар, инновация жараёнлари ва режалаштириш ҳамда лойиҳалаштириш фаолият бўйича тадқиқотлар масалаларига катта эътибор қаратилди.

Корхона фаолиятини ташкиллаштиришнинг назарий жиҳатлари асосида режалаштириш ва лойиҳалаштириш салоҳиятни ривожлантириш бўйича назарий ва услубий ишлар Р.Нелсон, М.Портер, МА Бендикова, И.В.Антоненко, Г.С.Ҳамидова, С.Н.Яшин ва бошқалар тадқиқотларида кўриб чиқдилар [4,5].

Б.Андерсен, М. Ҳаммер, Ж. Чампи, А.А.Башнина, Н.Ю.Вилчинский, В. Попова, Н.М. Тюкавкина, Г.А. Хмелева, К. Чиркунова ва бошқалар, илмий тадқиқот ва ишлаб чиқариш корхоналарининг режалаштириш ва лойиҳалаштириш салоҳиятини баҳолашга қаратилган корхона фаолиятини ташкиллаштириш-жараёнлар ва методологик ёндашувларни қайта кўриб чиқишган [6,7].

Маҳаллий олимлар академик Ф.Б.Абуталиев, У.У.Умаров. И.Х.Хабибуллаев, Р.Н.Усманов, Ж.Х.Джуманов, С.Х.Хушвақтов ва бошқаларнинг илмий ишларида сўнгги йилларда ахборот тизимлари, дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш ҳамда компьютер технологиясидан фойдаланган ҳолда гидрогеологик ва муҳандис геологик соҳасида корпоратив бошқарувга йўналтирилган ва ташкил этишга қаратилган бир қанча тадқиқотлар олиб борилган бўлиб, ахборот ресурсларидан фойдаланиш методологияси, назарияси ва амалий масалаларини ривожлантиришга катта ҳисса қўшган[8,11].

Тадқиқот методологияси

Мақолада тизимли таҳлил, алгоритмлаш ва дастурлаш, ер ости суви динамикаси ва режим элементларини ўлчашда автоматлашган технологиялари, маълумотларини қайта ишлаш тамойиллари ва усулларидан фойдаланилган

Натижа ва муҳокама.

Компьютерлаштириш жараёни мураккаб ижтимоий-иқтисодий ҳодиса бўлиб, ишлаб чиқаришни ва бошқарувни оддий техник жиҳатдан такомиллаштириш билан чегараланиб қолмай, муаммонинг барча жиҳатларига бир неча жиҳатларига аниқ таъсир кўрсатади. Ташкилот, муассаса раҳбариятининг компьютерлаштирилиши ташкилотларнинг бошқарувини тубдан ўзгартиради, унинг ахборот айланиши, ахборотни тўплаш, узатиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва узатиб бериш каби ахборот- коммуникация технологиялари асосида корхона фаолиятини бошқаради. Фақат технология эмас, балки ташкилотларнинг бошқарув тизимидаги органлар ўртасидаги муносабатларнинг ташкилий-ҳуқуқий ҳолати ҳам ўзгаради, ахборот- коммуникация технологиялари асосида тиббиёт муассасаларида даволаш ва илмий тадқиқот ишлари корхонада, тажриба конструкторлик ишлари, қурилмаларини намунаси, макетини ишлаб чиқиш синов ва тажрибаларни ўтказиш, қарорларни қабул қилиш усуллари ўзгартирилади, булар орқали анъанавий АКТ усуллари ва бошқарувни олиб бориш самарадорлиги ошади.

Бундай шароитда илмий тадқиқот институтлари, тажриба конструкторлик буюроларда лойиҳага йўналтирилган интеграцияланган ахборот тизимлари тобора кенгайиб бормоқда, кейинчалик улар Ўзбекистон Республикаси ташкилотлари ва корхоналарини келгусида бошқаради. Айти пайтда кўплаб ташкилотлар бугунги бозор шароитларида айниқса зарур бўлган самарали бошқарув тизимларининг етишмаслиги муаммосига дуч келмоқда.

Илмий тадқиқот, лойиҳалаш, конструкторлик ва тажриба экспериментларни лойиҳалаш жараёнларини қайта куриш даврида гидрогеологик ва муҳандис геологик корхоналарининг фаолиятини режалаштириш ва лойиҳалаштириш салоҳиятини ривожлантириш масалалари, унинг маҳаллий геология ва қидирув, умуман муҳандис геологик соҳасидаги ўрни, АКТ асосида режалаштириш ва лойиҳалаштириш жараёнларнинг самарадорлигига таъсир этувчи омиллар ва натижада, барча дастурий таъминот ва техникаларнинг режалаштириш, лойиҳалаштириш фаолияти самарадорлигини аниқлаш тадқиқот масалаларини долзарблигини аниқлайди.

Илмий тадқиқот, лойиҳалаштириш ва муҳандислик корхоналарининг режалаштириш ва лойиҳалаштириш, корхона фаолиятини ташкиллаштириш жараёнларини янада такомиллаштириш, уларни баҳолаш методлари доирасида тизимлаштириш, жумладан, турли хил иқтисодий фаолият турларига хос кўрсаткичларни тадқиқ қилиш долзарб ва иқтисодий аҳамиятга эга.

Ислоҳотлар жараёни илм-фан ва амалиётга замонавий ахборот технологияларига асосланган бир қатор мураккаб муаммоларни ва бошқарув тизимларининг янги технологик қиёфаси учун асосларни қўйди ҳамда мониторинг ва бошқа назорат тизимларида ахборотлаштириш муаммолари муҳим ўрин эгаллади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, иқтисодий адабиётларда компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда лойиҳалаштириш ва илмий тадқиқот институтлари учун интеграл бошқарув тизимларини ривожлантиришга этарли даражада эътибор

қаратилмаган. Бироқ, уларнинг аксарияти ташкилотларнинг, хусусан, лойиҳалаш институтларининг муайян иш шароитларига сезиларли мослашишини талаб қилади.

Шу билан бирга, илмий тадқиқот ва лойиҳалаш институтлари каби муайян ташкилотларнинг назорат тизимларида компютер технологиялари асосида автоматлаштиришнинг муаммолари этарлича текширилмаган. Бундан ташқари, мавжуд лойиҳалар ва маҳсулотлар, кўпинча Ўзбекистон Республикаси илмий тадқиқот ва лойиҳалаштириш ташкилотларининг ўзига хос шароитларига мослаштирилмаган. Бу эса, ушбу маҳсулотлар учун АКТ бозори талабини ҳисобга олган ҳолда, тегишли тадқиқотларни жонлантиришни талаб қилади.

Хулоса

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда илмий тадқиқот ва ишлаб чиқариш ташкилотларининг ахборот-коммуникация технологиялари асосида фаолиятини ташкиллаштиришнинг назарий жиҳатлари, режалаштириш ва лойиҳалашни такомиллаштиришдан иборат. Мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш таклиф этилади:

-илмий тадқиқот ва ишлаб чиқариш ташкилотларининг компютер бошқарувини ахборот тизимларини шакллантиришда жорий тенденцияларни ўрганиш;

-ахборот технологиялари асосида корхона фаолиятини режалаштириш, лойиҳалаштириш ва бошқарилишини таҳлил қилиш;

-ахборотга асосланган бошқарув тизимини такомиллаштириш, замонавий бошқарув тизимлари асосида илмий тадқиқот ишларини ташкил қилиш;

-ахборот технологияларни қўллашни ташкил этиш асосларини ишлаб чиқиш ва лойиҳани амалга оширишни ривожлантириш истиқболларини таҳлил қилиш;

-ишлаб чиқариш корхоналарида ахборот-коммуникация технологиялари самарадорлигини баҳолашнинг ташкилий-иқтисодий ёндашувлари асослаш;

-компютер технологиясидан фойдаланиш натижаларини корхона иши натижаларига таъсирини баҳолаш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. "Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш концепцияси." – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2020. – 45-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. "Ахборот-коммуникацион технологияларни ривожлантириш стратегияси." – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2023. – 101-бет.
3. Абрамова, Е.А. Оценка инвестиционного потенциала как основа формирования имиджа региона// Экономика и предпринимательство. - 2017. - №9 (ч.1) (86-1) . – 383-389 с.
4. Кострова Ю.Б., Шибаршина О.Ю. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - М.: Моск. ун-т им.С.Ю.Витте. г. Рязан. 2018. – 225с.
5. Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 396 бет.
6. Информационные технологии: учебник / под ред. В. В. Трофимова -- М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011.-302 бет.

7. Теляев И.Қ. Ахборот -коммуникация технологиялари корхоналарни фаолиятини ривожлантириш омили // Фаннинг долзарб муаммолари-анжуман материаллар тўплами. Фарғона. 2018 й. 566-567 бет.
8. Джуманов Ж.Х. Геоинформационные технологии в гидрогеологии // Монография, изд. ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», 2016. 258 бет.
9. Усманов Р.Н., Хушвактов С.Х., Мардиев Ў.Б. Применение современных информационно-коммуникационных технологий в процессах подземного захоронения отходов производства // Мирзо Улуғбек Номидаги Ўзбекистон Миллий Университети «Ўзбекистон Евросиё маконида: География, Геоиктисодиёт, Геоэкология» Халқаро илмий-амалий конференция, Тошкент, 2017, 116-121 бет.
10. Хушвактов С.Х., Мардиев Ў.Б. Гидрогеологик ва муҳандис-геологик маълумотлар базасини яратиш ва улардан фойдаланиш // Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги ТАТУ «Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти» Республика илмий-техник анжумани, Тошкент, 2019, 352-353 бет.
11. Mardiyev U.B., Habibullayev I.H., Hushvaktov S.Kh. Improvement of the groundwater monitoring system in real time // International Journal of Geology, Earth & Environmental Sciences ISSN: 2277-2081 – 2023 Vol. 13, pp. 76-80. (00.04.00. № 7).